

ICHKI KASALLIKLAR FANINI O‘QITISHDA TALABALAR KOGNITIV TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHNING METODIK XUSUSIYATLARI.

Supichakov Xondamir Xamidovich

Andijon davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya: Mazkur maqolada ichki kasalliklar fanini o‘qitishda talabalar kognitiv tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiluvchi metodik yondashuvlar tahlil qilingan. Shu bilan birga, maqolada ichki kasalliklar fanini o‘qitishdagi metodik tajribalar va ularning amaliy samarasiga oid misollar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: ichki kasalliklar, kognitiv tafakkur, SNAPPS modeli, refleksiya, PBL, tibbiy ta’lim, klinik fikrlash, diagnostika, interaktiv metodika, pedagogik yondashuv.

Annotation: This article analyzes methodological approaches aimed at developing students' cognitive thinking in the teaching of internal medicine. Additionally, the article presents methodological practices and examples of their practical effectiveness in internal medicine education.

Keywords: internal medicine, cognitive thinking, SNAPPS model, reflection, PBL, medical education, clinical reasoning, diagnostics, interactive methodology, pedagogical approach.

Bugungi kunda global sog‘liqni saqlash tizimi oldida turgan asosiy muammolardan biri - bu malakali va mustaqil fikrlay oladigan shifokorlarni tayyorlashdir. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JST) va yetakchi tibbiy ta’lim markazlarining ma’lumotlariga ko‘ra, klinik qaror qabul qilish, tezkor tahlil qilish, murakkab vaziyatlarni boshqara olish kabi ko‘nikmalar shifokor faoliyatida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Ayniqsa, oxirgi o‘n yillikda tibbiyot sohasida yuzaga kelgan epidemiologik o‘zgarishlar (COVID-19 pandemiyasi), demografik muammolar, xronik kasalliklar ulushining oshishi hamda tibbiy xizmatga bo‘lgan talabning ortishi global miqyosda

klirik fikrlashga, tanqidiy tahlilga asoslangan kognitiv kompetensiyalarni shakllantirishni talab etmoqda. Bu jarayon tibbiy ta'limda an'anaviy bilim berishdan interaktiv va talaba markazli o'qitish modellariga o'tishni taqozo etdi.

Dunyo rivojlangan mamlakatlarda - AQSH, Kanada, Buyuk Britaniya, Germaniya, Yaponiya va Avstraliyada klinik fanlarni o'qitishda muammoli o'qitish (PBL), klinik stsenariylar asosidagi tahlil, SNAPPS, Team-Based Learning (TBL) va Simulated Patient kabi texnologiyalar keng joriy qilingan. Ushbu modellar talabaning faol ishtirokini ta'minlab, kognitiv tafakkurni chuqurlashtirish, murakkab holatlarda mustaqil yechim topish va refleksiv mulohaza yuritish qobiliyatini shakllantiradi [1].

Shu nuqtai nazardan qaralganda, tibbiy ta'limning muhim yo'nalishlaridan biri - talabalarning kognitiv tafakkurini rivojlantirish hisoblanadi. Bu jarayonda ichki kasalliklar fani o'quv jarayonining markaziy elementi sifatida ahamiyat kasb etadi. Chunki aynan ushbu fanda talabalar ilk bor real klinik holatlar, tashxis, farqli tashxis, patogenez va davo choralarini tahlil qilish imkoniga ega bo'ladilar.

Shu bois, mazkur bo'limda ichki kasalliklar fanini o'qitish jarayonida talabalar kognitiv tafakkurini rivojlantirishning metodik asoslarini ilmiy tahlil qilish va unga amaliy yechimlar taklif etishga qaratilgan.

Tibbiy ta'limda talabalarning kognitiv tafakkurini rivojlantirish metodikasi masalasi xalqaro miqyosda ham dolzarb muammo hisoblanadi. Bugungi kunda tibbiyot sohasida samarali mutaxassis tayyorlash uchun nafaqat nazariy bilim, balki tanqidiy fikrlash, tahlil qilish, muammolarni hal qilish va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatlarini shakllantirish talab etilmoqda. Shu bois, ko'plab xalqaro tadqiqotchilar tibbiy ta'limda talabalarning kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan yangi pedagogik modellar, metodik yondashuvlar va texnologiyalarni ishlab chiqish bilan shug'ullanmoqdalar.

Dunyo miqyosidagi yetuk olimlar - G. Norman, X. Barrouz, X. Shmidt, D. Irbi va R. Xarden kabi tadqiqotchilar kognitiv tafakkurning shakllanishiga ta'sir

etuvchi omillarni chuqur o'rganib, klinik fikrlashni tarbiyalashda innovatsion yondashuvlarni taklif etganlar. Ularning ilmiy ishlari zamonaviy tibbiy ta'lim modellarining nazariy asoslarini yaratib, amaliyotda talabalarning mustahkam va chuqur bilim olishiga, mustaqil va mas'uliyatli shifokor bo'lib yetishishiga xizmat qilmoqda [2].

Misol uchun, kanadalik olim Geoff Norman o'z tadqiqotlarida klinik fikrlash va kognitiv protseslarni tadqiq qilish masalasiga alohida e'tibor qaratgan. Jumlanan, Norman kognitiv psixologiya va tibbiy ta'lim integratsiyasi bo'yicha muhim ishlar qilgan. U talabalarning klinik qaror qabul qilish jarayonidagi "pattern recognition" (namuna tanish) va "illness script" (kasallik ssenariylari) konsepsiyalarini yaratib, tibbiy ta'limda kognitiv taraqqiyotni qo'llab-quvvatlash metodlarini ilmiy asoslagan [3].

Amerikalik olim Barrows Howard esa o'z tadqiqotlarida Problem-Based Learning (PBL) asosida talabalarni muammoli vaziyatlarda mustaqil fikrlashga o'rgatish metodini yaratgan. Uning tadqiqotlari talabalarning aktiv kognitiv jarayonlari va tashabbuskor klinik fikrlash salohiyatini rivojlantirishda katta hissa qo'shgan [4].

Gollandiyalik olim Henk Schmidt turli metodlarning kognitiv jarayonlarga ta'sirini tadqiq qilgan va talabalarning bilimlarni mustahkamlashi uchun muammoga asoslangan tarzda bilim faollashishi nazariyasini ishlab chiqqan [5].

Buyuk Britaniyalik olim Ronald Harden tibbiy ta'limda kompetentlik modellari va integratsiya muammolarini tahlil qilgan. Jumladan, u talabalarda kompetentli klinik fikrlash va integratsiyalangan bilimlar shakllantirish uchun kompetensiya asosida ta'lim modellarini taklif qilgan. Uning SPICES model (Student-centered, Problem-based, Integrated, Community-based, Elective, Systematic) modeli aynan kognitiv kompetensiya rivojiga qaratilganligini ta'kidlagan [6].

Shu asosida bugungi global tendensiyalar shifokor kadrlarni tayyorlashda

nafaqat bilimlarni o‘zlashtirish, balki intellektual qobiliyatlarni rivojlantirishga ham e’tibor qaratish lozimligini ko‘rsatmoqda. Jahonning yetakchi tibbiy universitetlari bugungi kunda ta’lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv, ya’ni bilim, malaka va shaxsiy fazilatlar majmuini shakllantirishga asoslangan o‘qitish modellarini joriy qilmoqda. Bu esa talabalarning muammoli vaziyatlarga nisbatan tizimli, reflektiv va analitik fikrlash qobiliyatini oshirishda muhim omildir.

Ayniqsa, ichki kasalliklar fani talabalar uchun klinik fikrlashni shakllantirishning markaziy maydoni sifatida xizmat qiladi. Bu fan orqali talaba bemorni kompleks baholash, differensial tashxis qo‘yish, patogenezni anglash va individual davolash strategiyasini tanlash ko‘nikmasini rivojlantiradi. Shu munosabat bilan, talabalarda kognitiv tafakkurni shakllantirish bugungi kunda nafaqat ta’lim sifati, balki kelajakda ularning kasbiy faoliyati samaradorligiga ham bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Afsuski, ba’zi hollarda an’anaviy pedagogik yondashuvlar, ya’ni faqat leksiya va nazariy bilimlarga asoslangan ta’lim, talabalarda yetarlicha tahlil qilish, tanqidiy mulohaza yuritish va klinik qaror qabul qilish qobiliyatini shakllantira olmaydi. Shuning uchun ham zamonaviy tibbiy ta’lim tizimida talabalarni faol, interaktiv va tahliliy o‘rganishga undaydigan metodikalarni joriy etish dolzarb vazifaga aylandi.

Tibbiy ta’limning asosiy vazifalaridan biri – talabalarda kognitiv tafakkur, ya’ni chuqur, tizimli, tahliliy va reflektiv fikrlash malakasini shakllantirishdan iborat. Ayniqsa, ichki kasalliklar fani klinik tafakkurni rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi, chunki bu fan turli kasalliklarni aniqlash, tahlil qilish va diagnostika qilish asosida qaror qabul qilishni talab etadi. Kognitiv tafakkurni rivojlantirishda quyidagi metodik xususiyatlarga alohida e’tibor qaratilishi lozim:

1. Klinik tafakkurga asoslangan o‘qitish.

Klinik tafakkur — bu tibbiyot talabasi yoki shifokorning bemor holatini sistematik tahlil qilish, simptomlar asosida differensial tashxis qo‘yish, klinik qarorlar qabul qilish va individual davolash strategiyalarini ishlab chiqish

qobiliyatidir. Mazkur tafakkur turi tibbiy ta'limda talabalarni yuqori malakali klinik mutaxassisga aylantirishda muhim bosqich hisoblanadi.

Case-based learning orqali olib borilgan mashg'ulotlar nafaqat bilimlarni mustahkamlash, balki ko'p qirrali tibbiy fikrlashni shakllantirish, turli klinik holatlarda tezkor va to'g'ri qaror qabul qilishga o'rgatadi [7].

Shuningdek, bu yondashuv talabani komandada ishlash, o'z fikrini asoslab berish, boshqalarning fikrini eshitish va kasbiy mas'uliyatni anglash kabi ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

Klinik tafakkurni rivojlantirishda klinik holatlar asosida o'qitish (case-based learning) o'zining amaliy samaradorligi bilan ajralib turadi:

1. Klinik holatlar asosida mashg'ulotlar o'tkazish talabalarni amaliy fikrlashga yo'naltiradi.
2. Diagnostik zanjirlar orqali sabab–natija bog'liqliklarini aniqlash ko'nikmasi shakllanadi.
3. Kasallikning klinik ifodalarini tahlil qilish orqali tahliliy tafakkur rivojlanadi [8].

2. Muammoli o'qitish usuli (Problem-Based Learning – PBL).

Muammoli o'qitish — bu talabani o'rganish jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradigan zamonaviy pedagogik yondashuvdir. Unga ko'ra, o'qituvchi bilimni tayyor holda taqdim etmaydi, balki talabani mustaqil izlanishi, tahlil qilishi, savollar berishi va javob topishi uchun muammoli vaziyatlar yaratadi. Ayniqsa, ichki kasalliklar fani kabi klinik qarorlar muhim bo'lgan fanlarda PBL yondashuvi kognitiv tafakkurni rivojlantirishning samarali vositasi hisoblanadi. PBL usulining asosiy xususiyatlari:

1. Muammo asosida o'qitish talabani faollikka undaydi, mustaqil izlanishga yo'naltiradi.
2. Har bir klinik vaziyatni hal qilishda turli alternativ fikrlar taqdim etiladi.
3. Bu yondashuv talabalarni nafaqat bilimga, balki tahlilga, baholashga va

qaror qabul qilishga o'rgatadi [9].

PBL yondashuvi zamonaviy tibbiy ta'limda talabalar uchun o'rgatuvchi muhitni yaratadi, ularni faol, mas'uliyatli va o'z fikriga ega bo'lgan mutaxassislarga aylantiradi. Ayniqsa, ichki kasalliklar singari kompleks va ko'p qirrali fanlarda PBL — kognitiv tafakkur, klinik mulohaza va kasbiy qaror qabul qilishni shakllantirishda eng samarali metodlar sirasiga kiradi.

3. Kross-fanlararo integratsiya.

Zamonaviy tibbiy ta'limda kross-fanlararo integratsiya (interdisciplinary integration) yondashuvi asosiy o'quv tamoyillaridan biriga aylanmoqda. Ayniqsa, ichki kasalliklar singari murakkab, ko'p bosqichli va tizimli fanlarni o'rgatishda integratsion o'qitish modeli kognitiv kompetensiyani chuqurlashtirishda muhim vosita hisoblanadi.

Bu yondashuvga ko'ra, ichki kasalliklar fani boshqa asosiy tibbiy-ilmiy fanlar, jumladan:

Anatomiya (a'zolarining tuzilishi);

Fiziologiya (normal faoliyati);

Bioximyo (molekulyar jarayonlar);

Patofiziologiya (kasallikdagi buzilishlar mexanizmi);

Farmakologiya (dori vositalarining ta'siri) bilan bir butun bilimlar zanjiri sifatida bog'lab o'qitiladi.

Bu yondashuv bilimlar zanjirini mustahkamlab, kognitiv kompetensiyani chuqurlashtiradi.

4. Amaliy ko'nikmalar va klinik simulyatsiya.

Ichki kasalliklar fanini o'qitishda talabalar faqat nazariy bilimlarni o'zlashtirish bilangina cheklanmasligi, balki ularni amaliy faoliyatda qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantirish ham ta'minlanishi zarur. Amaliyotga yo'naltirilgan

Klinik mashg‘ulotlar davomida talabalar real bemorlar bilan ishlash imkoniyatiga ega bo‘ladilar: bemorlarni ko‘rish, simptom va belgilarni aniqlash, klinik intervyu o‘tkazish va fizik tekshiruv malakalarini rivojlantiradilar.

Amaliy laboratoriya ishlari orqali diagnostik testlar (qon tahlillari, siydik tahlillari, EKG o‘qish, rentgenogramma tahlili)ni bajarish va natijalarni klinik qaror bilan bog‘lash o‘rgatiladi.

Amaliyotda bilimlarning mustahkamlanishi uchun maxsus standart bemorlar (aktyorlar yordamida) bilan mashqlar ham qo‘llaniladi.

Simulyatsion o‘yinlar (simulation-based learning) yordamida talaba real klinik muammolarni xavfsiz va nazorat ostida o‘rganadi. Misollar: yurak yetishmovchiligi, astmatik xuruj, giperglikemiya kabi holatlarda to‘g‘ri diagnostik va terapevtik choralarni tanlash.

Virtual bemorlar dasturlari orqali talabalar diagnostika va davolashni masofadan interaktiv tarzda o‘rganadilar. Ular virtual muhitda simptomlar, laborator natijalar va klinik belgilarga asoslanib qaror qabul qiladilar.

Bunday texnologiyalar talabalarda klinik fikrlash, tanqidiy tahlil, tezkor qaror qabul qilish va amaliy ko‘nikmalarni real hayotdagi kabi rivojlantiradi.

Ichki kasalliklar fanini o‘qitishda talabalar kognitiv tafakkurini shakllantirish — bu nafaqat bilim berish, balki ularni mustaqil tahlil qilish, holatni baholash va diagnostik qaror chiqarishga o‘rgatishdan iborat. Zamonaviy metodik yondashuvlar, jumladan SNAPPS, reflektiv yondashuv va muammoli o‘qitish metodlari, talabalarni faol ta’lim ishtirokchisiga aylantirib, ularda kasbiy tafakkurning chuqur rivojlanishiga xizmat qiladi. Bu esa, o‘z navbatida, ularning kelajakda yetuk va mas’uliyatli shifokor bo‘lib shakllanishlarida muhim poydevor hisoblanadi.

ADABIYOTLAR:

1. Schon, D. A. Educating the Reflective Practitioner. – San Francisco: Jossey-Bass, 1987. – 376 p.
2. Rashidova, S. Tibbiy ta'limda SNAPPS modelining tatbiqi. – Toshkent: Fan, 2022. – 200 b.
3. Norman, G. (2005). Research in clinical reasoning: past history and current trends. *Medical Education*, 39(4), 418–427.
4. Barrows, H. S. (1986). A taxonomy of problem-based learning methods. *Medical Education*, 20(6), 481–486.
5. Schmidt, H. G. (1983). Problem-based learning: rationale and description. *Medical Education*, 17(1), 11–16.
6. Harden, R. M., & Sowden, S. (1984). Educational strategies in curriculum development: the SPICES model. *Medical Education*, 18(4), 284–297.
7. Croskerry, P. Clinical cognition and diagnostic error. – *BMJ Quality & Safety*, 2009. № 18(4). -P. 321–323.
8. Trowbridge, R. L. Twelve tips for teaching clinical reasoning. – *Medical Teacher*, 2008. № 30(10). -P. 964–969.
9. Eva, K. W., Norman, G. R. Predicting diagnostic success. – *Medical Education*, 2002. № 36(8). -P.777–783.
10. Colbert, C. Y. Effective feedback in SNAPPS-based clinical teaching. – *Journal of General Internal Medicine*, 2011. № 26(4).-P. 343–349.